

ЭКОНОМИКА ТОРГОВЛИ И УСЛУГ

УДК 005.591.3:332.1

ФОРМИРОВАНИЕ КОНЦЕПЦИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА

Е.В. Перевозникова,
канд. экон. наук.

ГОУ ВПО «Донецкая академия
управления и государственной
службы
при Главе Донецкой Народной
Республики», г.Донецк, ДНР,
perevoznikovaelena@mail.ru

FORMATION OF THE CONCEPT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE REGION

E.V. Perevoznikova,
Candidate of Economics

SO HPE «Donetsk Academy of
Management and Civil Service
under the Head of the Donetsk People's
Republic», Donetsk, DPR,
perevoznikovaelena@mail.ru

Реферат

Цель данного исследования заключается в разработке теоретико-методологических основ и практических рекомендаций по формированию инструментария принятия управленческих решений для реализации региональных программ и планов в рамках концепции устойчивого развития.

Методика. Методологической основой определяем фундаментальные положения концепции устойчивого развития, системного подхода, труды ведущих иностранных и отечественных ученых в исследуемой сфере. Теоретическую основу исследования составляет системный подход к анализу экономических процессов в региональной экономике.

В процессе исследования использованы: методы теоретического обобщения и сравнения, анализа и синтеза (для формирования общих требований к стратегии устойчивого развития региона), системный и комплексный подход (для формирования стратегии регионального устойчивого развития с учетом динамичности процессов изменений), логического обобщения (для построения логики и структуры материала).

Результаты. На основании проведенного исследования предложена стратегия устойчивого развития региона, базирующаяся на использовании инструментария индикативного планирования и прогнозирования. Учитывая различную специфику регионов и, исходя из основных задач концепции

устойчивого развития, были сформулированы общие требования к стратегии устойчивого развития региона.

Научная новизна. Усовершенствован научно-методический подход к определению конкурентоспособности региона, который, в отличие от существующих, делает упор на межрегиональной конкуренции не только в сфере производства, но в сфере внутреннего потребления.

Практическая значимость. Полученные результаты направлены на повышение конкурентоспособности региона в рамках концепции устойчивого развития.

Ключевые слова: *регион, стратегия, концепция устойчивого развития, социально-экономическое развитие, конкурентоспособность, индикативное планирование.*

Постановка проблемы и ее связь с важнейшими научными и практическими задачами. В условиях модернизации важное значение для научного обоснования и детализации исследования экономических процессов получает региональная экономика, которая представляет собой область научных знаний о проявлениях и развитии социально-экономических процессов и явлений, в их непосредственной увязке с ресурсными возможностями и экономическим потенциалом на отдельных территориях.

Одна из ключевых проблем регионального управления состоит в обеспечении долговременного устойчивого социально-экономического развития региона. Определение факторов, обеспечивающих движение региональной эколого-социально-экономической системы по траектории устойчивого развития, является не менее важной методологической задачей среди комплекса задач, требующих немедленного решения.

Анализ научных исследований и публикаций. Обоснование стратегии экономического развития регионов является достаточно изученным научно-практическим аспектом региональной политики, что отражено в трудах отечественных ученых-практиков, среди которых Цапиева О. К. [1], Хайруллоев Д.С. [2], Беров А.З. [3] и др. Несмотря на достаточный уровень изученности проблемы формирования и реализации стратегии регионального развития до сих пор остаются нерешенными многие вопросы.

Изложение основного материала исследования. В данной публикации под «фактором» рассматривается причина, движущая сила какого-либо процесса, явления, определяющая его характер или отдельные его черты [4]. Таким образом, под фактором регионального развития следует понимать совокупность движущих сил, определяющих процесс социально-экономического развития региона.

Проблемы региона на локальном уровне экономики необходимо решать путем соединения трех направлений, как и предполагает концепция устойчивого развития:

- экономического. Экономический подход состоит в оптимальном использовании ограниченных ресурсов и применении природо-, энерго- и материалосберегающих технологий для создания потока совокупного дохода, который обеспечит хотя бы сохранение (не уменьшение) совокупного

капитала (физического, природного или человеческого), с использованием которого этот совокупный доход создается. В то же время переход к информационному обществу приводит к изменению структуры совокупного капитала в пользу человеческого, увеличивая нематериальные потоки финансов, информации и интеллектуальной собственности. Уже сейчас эти потоки превышают объемы перемещения материальных товаров в семь раз. Развитие «новой», «невесомой», «цифровой» экономики стимулируется не только дефицитом природных ресурсов, но и нарастанием объемов информации и знаний, приобретают значение востребованного товара.

- экологического. Основная цель устойчивого развития в области экологии – стабильность физических и экологических систем. Игнорирование и недооценивание потребностей экологии приведет к деградации окружающей среды и, в свою очередь, поставит под угрозу существование всего человечества;

- социального. Именно осознание обществом социальных проблем стало толчком к образованию концепции устойчивого развития, направленной на сохранение культурной и социальной стабильности [5].

Можно сказать, что специалисты чаще всего отражают локальные факторы устойчивого развития или уделяют внимание только одному из выше перечисленных аспектов. Недостатком такого подхода является несоответствие краеугольному принципу концепции устойчивого развития – сбалансированность факторов устойчивого развития. Также большинство существующих определений, используют классический подход, при этом, не учитывая динамичности процессов устойчивого развития, в них не отображена необходимость поступательного развития как процесса изменения (процессный подход), что является обязательным условием для анализа и оценки устойчивого развития систем различного уровня [6].

Необходимо использовать комплексный подход, заключающийся в обеспечении триединства экономического, экологического и социального аспекта устойчивого развития и учитывать динамичность данного процесса.

Является справедливым утверждение о том, что основной принцип устойчивого развития - «развитие без разрушения» - достигается при единстве существования и пропорциональном уровне развития основных факторов качества жизни: экономического, политического, социального и экологического, - такой подход позволит обеспечить одну из составляющих качества жизни населения при оптимизации других [7].

Устойчивое развитие определяется нами как режим функционирования в долгосрочной перспективе параметров уровня и качества жизни населения, которое обеспечивается через сбалансированное производство институционального, хозяйственно-экономического, естественно-экологического и социального компонентов системы «регион» в интересах будущего поколения.

Исходя из этого понятия, возникают достаточно сложные условия для перехода региона на путь устойчивого развития, тем более, что дополнительно необходимо учитывать специфику отдельного региона, тип

экономического потенциала и способы его использования на долгосрочную перспективу (рис.1.).

Рисунок 1 - Соотношение типа экономического потенциала региона со способом его использования

Учитывая специфику отдельного региона и исходя из основных задач, направлений перехода к устойчивому развитию, общие требования к стратегии устойчивого развития региона можно сформулировать так:

1. Планы действий выхода региона из экономического, социального, экологического кризиса должны соответствовать целям устойчивого развития.

2. Учитывать как общие задачи, так и специфику проблемы развития региона и муниципалитетов.

3. Учитывать внешние условия развития путем международного сотрудничества во всех сферах: экономической, социальной, экологической.

4. Отраслевые приоритеты экономического развития должны учитывать внутренние ресурсы региона и обеспечивать не только стабильность, но и улучшение экологической ситуации.

5. Региональное развитие должно ставить целью улучшение окружающей среды путем повышения экологических стандартов экономической деятельности.

6. Экономическая выгода не может компенсировать социальный и экологический ущерб, который должен быть минимальным. Следует стремиться к формированию рационального баланса целей экономического, социального и экологического развития области [8].

С нашей точки зрения, экономический рост и устойчивое развитие территорий достигаются, если повышенная эффективность производства конвертируется в рост доходной части, сохраняется и укрепляется ее конкурентоспособность, экономика ориентируется на долгосрочные факторы производства. Достижение конкурентоспособности - основа освоения будущих позиций экономического роста, залог дальнейшего устойчивого развития. Повышение конкурентоспособности и экономики возможно через нахождение ее конкурентных преимуществ и потенциала их реализации [6].

Принято различать регионы по масштабам их территорий, численности населения, объемам промышленного или сельскохозяйственного производства, валовому региональному продукту и т.д. Этот ряд показателей можно продолжить, но в любом случае речь идет о показателях производства. Но конкурентоспособность региона не может оцениваться только по производственным показателям, нужны еще и показатели, отражающие процесс потребления - не только внешнего, но и внутреннего. Известно, что чем выше доля внутреннего потребления, тем устойчивее экономика к различным внешним вызовам и угрозам. Рычагом, способным обеспечить именно внутреннее потребление, может стать межрегиональная конкуренция, конкуренция не только в сфере производства, но и в сфере потребления. Такая конкуренция в полной мере будет зависеть от того, насколько каждый регион является конкурентоспособным [9]. Региональная конкурентоспособность должна определяться не только наличием конкурентных преимуществ, т.е. ресурсов, которые имеются и используются на данной территории, но и возможностями собственного населения и предприятий, а также населения и предприятий смежных регионов потреблять производимую продукцию. Чем выше внутренний спрос и предложение на производимые собственные товары и услуги, тем эффективнее и устойчивее будет функционировать экономика.

Необходимо подчеркнуть, что сама конкурентоспособность региона еще не означает, что имеющиеся возможности используются в полной мере. Поэтому существуют еще такие составляющие конкурентоспособности, как конкурентные позиции. Обеспечение их достигается тем, как на протяжении определенного промежутка времени эти производительные силы используются, причем, не только для производства товаров или услуг, но и для потребления. Именно по этим позициям можно оценить, как используются возможности регионов.

В этой ситуации особое значение приобретает задача согласования интересов местного, регионального, республиканского (государственного) уровня власти, хозяйствующих субъектов и населения. Обеспечение взаимодополняемости этих интересов требует инновационных управленческих решений, позволяющих инициировать системный эффект в экономических, политических и социокультурных контекстах.

Стратегия устойчивого развития региона представлена на рис. 2.

Стратегия, с одной стороны, обеспечивает формирование новых ресурсов, товаров и услуг, активизацию инновационной и инвестиционной

деятельности, проявление креативного подхода в деятельности органов управления, усовершенствование инфраструктурной составляющей, сбалансированность рыночной конъюнктуры, принятие эффективных управленческих решений, стимулирования деятельности предпринимательского сектора, с другой - способствует оптимизации процессов взаимодействия центра с регионами.

Рисунок 2 - Формирование стратегии устойчивого развития региона

Главным инструментом реализации указанной стратегии может служить индикативное и стратегическое планирование и прогнозирование, эффективное применение которых позволяет обеспечить устойчивое развитие региона, стимулируя обеспечение достойного качества жизни населения.

Индикативное планирование и прогнозирование предусматривает повышение роли и значения прогнозов, рыночных инструментов, разработку целевых программ и проектов, стимулирование инновационного развития, рациональное использование ресурсов, интеграцию интересов органов власти и хозяйствующих субъектов, преобладание планов рекомендательного характера и др.

Специфика управления устойчивым развитием региона проявляется в проведении ими SWOT-анализа, разработке интеграционной системы, мероприятий по эффективному управлению ресурсным потенциалом, составлении индикативных и стратегических планов и определении направлений их осуществления, позволяет обеспечить расширенное воспроизводство региональной экономической системы.

Выводы и перспективы дальнейших исследований. Стратегия устойчивого развития регионов меняется в зависимости от социально-экономической и политической ориентации республики (государства) на конкретном этапе развития, сложных взаимоотношений центра с регионом, внешнеэкономической ситуации, то есть от системы условий и факторов, влияющих на целевые установки развития общества в рамках единой системы.

В процессе достижения стратегических целей устойчивого развития региона необходимо проведение постоянного мониторинга экономического и социального регионального развития с учетом влияния жизнедеятельности региона на окружающую среду.

Список литературы

1. Цапиева О. К. Устойчивое развитие региона: теоретические основы и модель / О. К.Цапиева // Проблемы современной экономики, N 2 (34), 2010 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=3140>
2. Хайруллов Д.С. Устойчивое развитие региона как основа безопасности национальной экономики. // Труды IV Всероссийской научной конференции «Информационные технологии в системе социально-экономической безопасности России и ее регионов». – Казань. 23-26 апреля 2012. КФУ. – С. 41-49. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://kpfu.ru/docs/F339120024/8_Ustrazb_st.pdf
3. Беров А.З. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ПРИНЦИПЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА / А.З.Беров, К.Л. Яхутлов, М.Л. Яхутлова // Вопросы экономики и права. 2014. № 3. – С.47-52. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://law-journal.ru/files/pdf/201403/201403_47.pdf
4. Сеньков В.И. Качество экономического роста регионов: теоретические аспекты, критерии оценки и методология анализа / В.И. Сеньков, Н.В. Сенькова // Региональная экономика: теория и практика. - 2010. - №32 (167). - С.12-18.

5. Кучерова Е.Н. Современный подход к устойчивому развитию предприятий. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.pandia.ru/text/77/288/3468>
6. Перевозникова Е.В. Анализ проблем несоответствия интересов государства и регионов / Е.В. Перевозникова // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу / Науково-економічний журнал. Серія «Економіка» – Бердянськ, №3(27) - 2013р. – С.69-100.
7. Смирнов В.В. Теоретико-методологические аспекты повышения эффективности социально-экономического развития региона / В.В. Смирнов // Региональная экономика и управление: — 2010. — № 3 (23).
8. Перевозникова Е.В. Внутренние факторы развития региона и их влияния на формирование концепции устойчивого развития / Е.В. Перевозникова // Актуальные проблемы и перспективы развития менеджмента и маркетинга производственных и социальных систем: материалы IV международной науч.-практ. конф., 17 ноября 2020, г.Донецк/ ГОУ ВПО «ДонАУиГС». – Донецк: ДонАУГС, 2020. – С.51-55.
9. Василенко В. Принцип региональной уравниловки не только не эффективен, но и опасен [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://federal.org.ua/content/printsip-regionalnoi-uravnilovki-ne-tolko-ne-effektiven-no-i-opasen-dlya-ukrainy>